

ANTONIMLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (O'TKIR HOSHIMOVNING "IKKI ESHIK ORASI" ASARI MISOLIDA)

Hikmatxon Ahmedova

Ilmiy rahbar

O'zbekiston, Qo'qonDU dotsenti,

Karimova Go'zalxon

Qo'qonDU 401-guruh talabasi

karimovagozalxon1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14937154>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunosligimizda antonimlarni belgilash mezonlari bo'yicha qarashlar o'z ifodasini topgan. Antonimlarning o'ziga xos xususiyatlari O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asari misolida yoritilgan. Ot, sifat, ravish, fe'l so'z turkumlari doirasidagi antonimik juftliklarga ushbu asardan misollar keltirilgan. Asardagi leksik antonimlar va yasama antonimlar alohida tahlil qilingan. Maqolada mantiqiy markaz prinsipi haqida ma'lumotlar berilgan hamda bu prinsipga tilshunoslarimizning bildirgan fikrlari ham yoritib borilgan.

Kalit so'zlar: antonim, mantiqiy markaz, ot, fe'l, ravish, sifat, leksik antonim, yasama antonim.

Antonim atamasi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, u «qarama-qarshi nom», «zid nom» degan ma'nolarni bildiradi. Demak, antonimlar tillardagi qarama-qarshi ma'noni anglatuvchi so'zlardir. Dunyoda hammanarsa juftlik prinsipiga asoslanganligi ma'lum. Juftlik borligi uchun dunyoda taraqqiyot bor. Lekin har qanday juftlik ham taraqqiyot, rivojlanishning asosi bo'la olmaydi. Faqat bir birini bir vaqtning o'zida ham inkor qiladigan, ham taqozo qiladigan juftlikkina rivojlanish va muvozanat asosi bo'la oladi. Antonim so'zlar tilni leksik yarusidagi ana shunday juftlikning oddiy namunasi. Masalan, 1. Bizning hovlimizning devori past, "Qora amman"ning devori baland (past- baland). 2. Mehr bilan qahr - orasi bir qadam (mehr- qahr). 3. Oqsoqol bilan bobom uzun-qisqa bo'lib ko'cha eshikdan chiqib ketishdi (uzun- qisqa). Til birliklarining o'zaro zid munosabatdagi ma'nolarini anglatishi asosida guruhlanishiga antonimiya deyiladi. Antonimiya ikki til birligi orasidagi munosabatga asoslanadi. Bularndan biri ikkinchisiga nisbatan antonim bo'lib, ikkisi birlikda antonimik juftlikni hosil qiladi. Sinonimiya qatorida ikki va undan ortiq til birligi qatnashadi. Chunki ular ayni bir voqelikni nomlaydi, ifodalaydi. Antonimiya munosabatida esa ikki til birligi qatnashadi, chunki bunday munosabat biri ikkinchisining aksi bo'lgan voqelikni nomlaydigan til birliklari orasida voqe bo'ladi. Antonim juftliklarning har biri o'z sinonimiga ega bo'lishi mumkin. Bu

ularning turli uslubga xosligidan kelib chiqadi. Sinonimlar va antonimlar o'zaro zid bog'langan. Til birliklarining uslubiy xoslanganlik qonuniyati sinonim va antonimlarni o'zaro bog'lab turadi. Masalan : Yer bilan osmon antonimik juftlik. Osmon leksemasi bilan sinonimik qator hosil qiladigan ko'k, falak kabi leksemalar yer leksemasi bilan antonimik juftlik bo'la oladi. 1. Yerga qo'ysam chang, osmonga qo'ysam gard yuqadi, deymi.2. Yo'q! Zuhra kelin yerdayam yo'q, ko'kdayam !

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tilshunoslikda antonimlar mavzusi to'la o'rganilmagan temalardan biridir. Uning tildagi ifodasi antonimiya nomi ostida talqin qilinib, ko'plab ilmiy ishlar maydonga keladi. Antonimlar mavzusi bo'yicha rus tilshunosligida 30 dan ortiq ilmiy ish yaratilgan. Rus tilida antonimlarga oid to'plangan boy materiallarning mahsuli sifatida, rus tilshunosligida birinchi marta 1971- yilda taniqli tilshunos olim L.A.Vvedenskaya tomonidan yaratilgan. 1972- yilda antonimik lug'at nashr etildi. Turkologiyada antonimlar haqida bir qancha maqolalar yozilgan, darsliklarda dastlabki umumiy ma'lumotlar berilgan bo'lsa-da , mazkur temaga bag'ishlangan monografik asarlar 1970- yillar davomida maydonga kela boshladi. Birinchi navbatda qozoq tili antonimlarini maxsus o'rgangan Musinning hamda ozarbayjon tilidagi antonimlarni tahlil qilgan K.A.Talibovning ilmiy tekshirish ishlarini ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiqdir. O'zbek tilshunosligida esa antonimlar haqidagi ilk qarashlar S. Mutallibov va S.Usmonovlarning maqolalarida o'z ifodasini topgan . Keyinchalik R.Shukurov hamda B. Isabekovlar antonimlar mavzusida ilmiy ishlarni amalga oshirgan. Antonimlarning tuzilishi jihatidan turlarga ajratish masalasi ham to'liq o'z yechimini topmagan. Nemis tilidagi antonimlarni o'rgangan V.M.Zavyalova va ozarbayjon tilshunosi K.A.Galibovlarning ishlarida bu masalaga alohida etibor berilgan. Zavyalova nemis tilidagi antonimlarni tuzilish jihatidan 8 turga bo'ladi.

- 1) har ikki komponenti juft so'zlardan tashkil topgan antonimlar ;
- 2) bir komponenti tub, ikkinchisi yasama so'zlardan tashkil topgan antonimlar;
- 3) bir komponenti tub, ikkinchi prefiksli so'zlardan tashkil topgan antonimlar ;
- 4) bir komponenti suffiksli, ikkinchi prefiksli so'zlardan tashkil topgan antonimlar ;
- 5) har ikki komponenti prefiksli so'zlardan tashkil topgan antonimlar ;
- 6) bir komponenti suffiksli-prefiksli , ikkinchi prefiksli so'zlardan tashkil topgan antonimlar ;

7) bir komponenti suffiksli , ikkinchi qo'shma so'zlardan tashkil topgan antonimlar)

8) har ikki komponenti qo'shma so'zlardan tashkil topgan antonimlar .

K.A. Talibov esa, ozarbayjon tilidagi antonimlarni tuzilish jihatdan 6 turga ajratadi:

1) har ikki komponenti tub so'zlardan tashkil topgan antonimlar;

2) bir komponenti tub, ikkinchisi yasama so'zlardan tashkil topgan antonimlar;

3) bir komponenti tub, ikkinchisi qo'shma so'zlardan tashkil topgan antonimlar;

4) bir komponenti yasama, ikkinchisi qo'shma so'zlardan tashkil topgan antonimlar;

5) har ikki komponenti yasama so'zlardan tashkil topgan antonimlar;

6) har ikki komponenti yasama so'zlardan tashkil topgan antonimlar.

Tilshunos olim R.Shukurov o'zbek tilidagi antonimlarni tuzilishi jihatidan 30 dan ortiq turi mavjud ekanligini ko'rsatgan.

Natijalar va muhokama

Hamma so'zlarning antonimi bor deyish mumkin emas. Tillarda antonimi yo'q bo'lgan so'zlar ko'p uchraydi, masalan: ruchka, sinf, olma, don va boshqalar. Hamma gap shundaki, antonimlar to'g'risida so'z borganda, ularni ikkiga, ya'ni asliy leksik antonimlar va yasama antonimlarga ajratib olish maqsadga muvofiqdir. Asliy leksik antonimlar til paradigmaticasida tabiiy mavjud bo'ladi. Masalan : 1.Yo Xudo, do'st - dushman oldida yuzimni yorug' qil, Xudoyim!(do'st- dushman) 2. Mayli, har kimning gunoh- savobi o'ziga (gunoh-savob). 3. O'sha katta tashvish bilan bo'lib, dardimni ozmi-ko'pmi unutgandirman (oz- ko'p).4. Avval yig'ib olsin, keyin tushasiz (avval-keyin).Yasama antonimlar chegara bilmaydi. Ular inkor ma'nosini anglatadigan til vositalari yordamida yasalib, har qanday so'zning antonimini ifodalashga xizmat qiladi. Bu vositalar so'zlarning oldidan yoki ketidan kelib, narsa, hodisa, sifat, belgi, ish-harakat, holat va hokazolarni inkor etadi va shu yo'l bilan aks, qarama-qarshi ma'no yasaydi . Masalan : to'g'ri - noto'g'ri, haq - nohaq, baxtli-baxtsiz , badbaxt, aybsiz - aybdor. 1. Lekin to'g'ri gapirasanmi, noto'g'rimi, baribir ta'zim qilib turadi . 2. Ko'pincha odam o'zini haq deb biladi-yu, aslida nohaq bo'ladi. 3. Eng baxtli odam - eng baxtsiz odam. 4. Odam bir kunning o'zida dunyoda ham eng baxtli,ham eng badbaxt kimsaga aylanib qolishi mumkinligiga ishonasizmi? 5. Aybsiz aybdor odam.

Antonimlar mavhum ma'noni ifodalaydigan so'zlarda ko'proq (yaxshi - yomon, issiq - sovuq. 1.Erim yaxshi-yu qaynonam yomon, qaynonamni tuzatib bering. 2. Urush bo'layotgan joylarda sovuq erta tusharkan shekilli, bisotimizdagi hamma issiq kiyimlarni topshirdik), aniq tushunchalarni ifodalaydigan so'zlarda kamroq uchraydi.

Tilshunoslikda antonimlarni belgilash mezonlari bo'yicha munozarali qarashlar ham bor. Xususan, ayrim manbalarda opa va singil, aka va uka,tog'a va xola kabi so'zlar antonimlar deb baholanadi. Shu soha bo'yicha maxsus ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan B.Isabekov esa ularni antonimlar emas, korrelativ so'zlar deb baholaydi, buni yuqoridagi leksemalarning ma'nolari qarama-qarshi emas, balki bir-biriga juda yaqindir deb asoslaydi. Fe'lning bo'lishli va bo'lishsiz shakllari (bordi va bormadi, boray va bormay, ko'rgan va ko'rmagan kabi formalari) ayrim adabiyotlarda «antonimlarning alohida bir tipi...» deb qaraladi biroq tilshunos Sh.Rahmatullayev bu fikrga qo'shilmaydi. Uningcha, «Oddiy inkorning o'zi hali antonim emas. Masalan, ayt va aytma, aytar va aytmas kabilar biri ikkinchisining inkori. Ammoularni o'zaro antonimlar deb bo'lmaydi. Asli bular ikki leksema emas, balki ayni bir leksemaning ikki (bo'lishli va bo'lishsiz) shakllaridir. Antonimiya esa ikki leksema orasidagi ma'no munosabatidir...» Antonimiyani ayni shunday tushunish ayrim ilmiy manbalarda ham bor. Antonimiya mezonini belgilashda Sh.Rahmatullayev, N.Mamatov va R.Shukurovlar tomonidan tavsiya etilgan mantiqiy markaz prinsipiga tayanish yaxshi natija beradi. Bu prinsipga ko'ra ikkita ma'no o'rtasidagi oraliq tushuncha (mantiqiy markaz) aniqlanadi va shu markazning ikki tomonidan o'rin olgan tushunchalar o'zaro antonimik munosabatlarda deb qaraladi Masalan, 1. Yong'oqzor shunaqangi qalinki, bahorda bironing sigiri adashib qolsa, kuzda o'zi qaytib chiqmaguncha egasi topolmasmish.

Ushbu gapdagi bahor va kuz o'zaro antonimlik hosil qila oladimi? Kuz bilan bahor orasida qish bor, demak, kuz va bahor leksemalari o'zaro antonimlar deb qaraladi, ammo kuz bilan qish — antonim leksemalar emas, chunki bu ikki leksema orasida oraliq tushuncha (mantiqiy markaz) yoq; shuningdek, qish bilan bahor antonim emas (oraliq tushuncha yo'q), qish bilan yoz o'zaro antonim: 2. Qishin - yozin Abzinikidan odam arimaydi(oraliq tushuncha — «bahor»); ajdod va hozir antonimlar emas (oraliq tushuncha yo'q), avlod bilan ajdod antonimlar: 3. Gapga ustasiz- ku , avlod- ajdodingiz bilan ! (oraliq tushuncha — «hozir») kabi. Lekin M.M. Mirtojeyev bu fikrlarga qo'shilmaydi. U mantiqiy markaz prinsipi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: "Yuqoridagi g'oyani ilgari surgan mualliflar uning " har qayerda" o'tavermasligini o'zlari ham

tushunadilar va "ba'zi antonimik juftliklarda mantiqiy markazni bildiruvchi alohida so'z bo'lmaydi"- deydilar. Har xolda mantiqiy markazni bildiruvchi so'z ba'zi antonimik juftliklarda emas, deyarli juftliklarda qayt etilmaydi. Shu o'rinda bir qator tilshunoslarning "antonim faqat yopiq juftliklardan iborat" degan qat'iy fikriga qo'shilish ancha to'g'ri bo'ladi. So'zlar o'zaro antonim bo'lishi uchun ular qarama - qarshi leksik ma' noga egalik qilishi, qat' iyan so'z juftligidan tarkib topishi shart. Antonimik so'zlar o'rtasidan mantiqiy markaz izlash behuda va uni belgilash mantiqsizlikdir. So'zlarning o'zaro antonim bo'lishi uchun shartlardan biri ularning juft so'zdan tarkib topishidir. Bu haqida bir qator tilshunoslar aytishgan. Rus tilshunosi V.I.Koduxov esa:

".....antonimlar sinonimlarga o'xshab qatorga emas, juftlikka birlashadilar"- deydi.

Antonimlar asosan sifat, ravish, ot va fe'l so'z turkumiga xos so'zlardan hosil bo'ladi. Shu bilan birga antonimlar boshqa so'z turkumlaridan masalan, undovlarda ham bo'lishi mumkin: ma- pish-pish pisht (mushukka nisbatan), chu-u- dir-r (ot va eshakka nisbatan) va boshqalar.

Ot so'z turkumlariga oid antonimlar: to'y - ma'raka, yer - osmon, mehr-qahr, o'lik - tirik kabi. 1.Qishloqda to'y bo'ladimi, ma'arakami, Abzi hammadan oldin yetib keladi, samovor qo'yadi. 2.Yer- olov, osmon- olov, qirtishlab o'rib olingan bug'doyzordagi guvalalar- olov. 3. Mehr bilan qahr- orasi bir qadam.4. Yo'q! Zuhra kelin yerdayam yo'q, ko'kdayam!

Fe'l so'z turkumiga oid antonimlarga yig'lamoq- kulmoq, tug'ilmoq- o'lmoq, kelmoq- ketmoq kabi fe'llarni misol qilishimiz mumkin.1.Kimdir yig'laydi, kimdir kuladi, bormoq- kelmoq. 2.Bahor bir aylanib kelguncha birov tug'iladi birov o'ladi. 3. O'zing aytgansan- ku, birga kelganmiz, birga ketamiz. 4.Men hozir ,boraman- u kelaman.

Ravish so'z turkumiga ertalab - kechqurun, avval-keyin, erta- kech, oz- ko'p kabi ravishlarni misol qilishimiz mumkin. 1. Avval sen uning oyog'iga yiqilasan , keyin u senikiga yiqiladi. 2. Erta ketadi, kech keladi. 3. Ertalab bobom ishga ketayotib tayinladi.- Kechqurun tabibnikiga bor.Yangi dori tayyorlab qo'yganimish. 4. O'sha katta tashvish bilan bo'lib,dardimni ozmi-ko'pmi unutgandirman.

Sifat so'z turkumiga oid yangi- eski, qayg'uli- quvonchli, uzun- qisqa , issiq- sovuq. 1. Yangida! Abduvaliniki eski : Mavluda opasidan qolgan jildi.2. Bittasi quvonchli, bittasi qayg'uli. 3. Ertaga uzun qisqa bo'lib boshimga kelishadi. 4. Issiq - sovug'imdan xabar olib turibdi, buyam o'zimning qizim- da!

Antonim so'zlar yordamida badiiy adabiyotda tazod va antiteza san'ati hosil qilinadi. Biroq antonimlarni tazod va antitezaga tenglashtirib, birxillashtirib qo'ymaslik kerak. Chunki antonim bo'lmagan so'zlar ham bu san'atni hosil qilaveradi.

Xulosa

Xulosa qilib shularni aytishimiz kerakki, qarama-qarshi ma'noda ishlatiladigan har qanday so'zni antonim deb bo'lmaydi. Masalan, ota-ona, aka-uka, keldi- kelmadi, bordi - bormadi shaklidagi so'zlar antonimik juftliklarni hosil qila olmaydi. Ota-ona, aka-uka korrelyativ so'zlar. Keldi-kelmadi, bordi bormadi fe'lning bo'lishsiz shakli.

Tilimizdagi hamma so'zlarning antonimi mavjud deb bo'lmaydi. Antonimlarni topishda mantiqiy markaz prinsipi katta yordam beradi.

Antonimlar faqat turli o'zakli so'zlardan emas, bir xil o'zakli so'zlardan ham hosil qilinadi. Bunday antonimlar asosan sifat so'z turkumi doirasida hosil qilinadi. 1. Lekin to'g'ri gapirasanmi, noto'g'rimi, baribir ta'zim qilib turadi. 2. Ko'pincha odam o'zini haq deb biladi-yu, aslida nohaq bo'ladi. 3. Eng baxtli odam- eng baxtsiz odam. 4.Odam bir kunning o'zida dunyoda ham eng baxtli, ham eng badbaxt kimsaga aylanib qolishi mumkinligiga ishonasizmi? 5. Aybsiz aybdor odam.

Antonimlar va sinonimlar o'zaro zid bog'langan. Lekin ular uslubiy xoslanganlik qonuniyati asosida o'zaro bog'lanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili .T: : "Talqin" 2005
2. Hozirgi o'zbek adabiy tili. 1- tom. T : " Fan " - 1966.
3. M.M.Mirtojiyev .O'zbek tili semiasiologiyasi. T : " Mumtoz so'z" - 2010.
4. M.T.Irsqulov . Tilshunoslikka kirish. T:"Yangi asr avlodi" 2009
5. R.Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova, Z. Yunusova, M. Abdusalova . Hozirgi o'zbek adabiy tili. T:" Fan va texnologiya " 2010
6. R.Shukurov.O'zbek tilida antonimlar. T:" Fan" 1977.
7. U.Tursunov, A.Muxtorov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T : " O'zbekiston" 1992.
8. Sh. Rahmatullayev . Hozirgi o'zbek adabiy tili. T: "Universitet" 2006
9. Sh. Rahmatullayev, Mamatov M., Shukurov R. O'zbek tili antonimlarining izohli lug'ati. T : "O'qituvchi"- 1980.

